

NAQIL HÁM JUMBAQ JANRINA TÁN TEKSTLER ÚSTINDE ISLEW

Abdurazakova Nurjamal Salimatdinovna

Ajiniyaz atındaǵı NMPI stajyor oqıtıwshısı
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15083085>

Annotaciya: Bul maqalada naqıl hám jumbaqlar janrınıń baslawısh mektep oqıwshılar ushın áhmiyeti, olardı úyreniw sonday aq bul janrlarǵa tán tekstler ústinde islew haqqında maǵlıwmat berilgen.

Tayanısh túsinikler: naqıl, xalıq danalıǵı, turmıs tájriybesi, hikmetli sózler, úgit, násiyat, jumbaq, ziyreklik, sırlılıq, túsendirme sózlik.

Naqıl turmıs tájriybeleri tiykarında tuwılǵan hám xalıq danıshpanlıǵın sáwlelendirgen qısqa, kóbinese poeziyalıq túrdegi hikmetli sózler, tereń mánili sózler bolıp tabıladı. Naqıllar hár qıylı temalarda bolıp, turmıstıń hár qıylı máselelerin qamtıp aladı. Kóbinese naqıl oqıtıw, násiyat xarakterinde boladı: "Jer aydasań - gúz ayda, gúz aydasań júz ayda," "Ónersiz adamnıń, mazası joq jumısınıń" sıyaqlı.

Naqıl xalıq awızeki dóretiwshiliginiń júdá áyyemgi formalarından biri bolıp, onda hár qıylı kórkem súwretlew quralları - únli seslerdiń tákirarlanıwı boladı. Úlken turmıslıq hám dóretiwshilik tájiriyege iye bolǵan sóz sheberleriniń ólmes miyrası hám hikmetli sózleri de kóbinese xalıq naqıllarına uqsap ketedi. Máselen, Álisher Nawayınıń "Mahbub ul-qulub"ta aytqan bir qansha hikmetli sózleri usılardıń qatarına kiredi: "*Oz-oz o'rganib dono bo'lur, qatra-qatra yig'ilib daryo bo'lur*" "*Tilga ixtiyorsiz - elga e'tiborsiz*", Ajiniyaz Qosıbay ulınıń "*Bul dúnyanıń kórki adam balası*" hám basqalar.

Bizge belgili, kórkem shıǵarma teksti ústinde islew basqıshpa-basqısh ámelge asırıladi. Naqıllardı úyreniwde de bul basqıshlarǵa itibar qaratıw kerek. 1-2-klasslar naqıllardı úyreniwdiń birinshi basqıshı bolsa, sawat ashıw dáwiri naqıllardı oqıw hám úyreniwdiń tayarlaw basqıshı esaplanadı.

Sawat ashıw dáwirinde-aq oqıwshılar naqıllardı oqıyadı. Álipbe dáwirinde berilgen naqıllar tekst mazmunı menen baylanıslı bolıp, olar tekst ideyasın oqıwshılarǵa anıq jetkeriw ushın da xızmet etedi. Bul waqıtta oqıwshılarǵa naqıllar oqıtıladı, mánisin bilgeninshe túsendirip beriwiri soroladı. Oqıwshılardıń juwabın muǵallım toltırıp, mısallar menen dálillep beredi.

Naqıllardı úyretiw muǵallimnen úlken tayarlıqtı talap etedi. Hár bir sabaqqa tayarlanıp atırǵanda shıǵarma mazmunına hám onda alǵa qoyılǵan ideyaǵa sáykes naqıl ústinde qanday shınıǵıw shólkemlestiriwde rejlestirip alıw kerek. Ilajı barınsha olardı sabaq rejesine kirgiziw, túsendirme sózlikler (Mısalı: Sh.Shomaqsudov Sh.Shoraxmedovtıń "Hikmatnoma" (ózbek naqıllarınıń túsendirme sózligi, Tashkent, 1990) dan onıń mánisin ańsat túsendirip beriwshi,

ápiwayı til menen túsindirip beriliwi múmkin bolǵan formaların bilip alıw zárúr. Bunıń ushın muǵallım "Naqıllar toplamı" hám olardıń túsindiriwine tiyisli ádebiyatlarǵa iye bolıwı kerek.

Baslawısh klasslarda tekst astında berilgen naqıllardı oqıw hám úyreniw, tallaw shıǵarma oqılıp, talqılanıp bolǵannan keyin ámelge asırılıwı kerek. Sebebi, shıǵarma mazmunı hám onda jazıwshı aytpaqshı bolǵan ideyanı túsınbey turıp, naqıldıń mánisin túsindiriw qıyın boladı. Avtorlar da naqıl mánisin shıǵarma waqıyaları menen túsindiriwge háreket etedi.

1-2-klasslarda naqıldı sóz benen oqıw hám yadqa alıwǵa áhmiyet beriledi. 1-klass sabaqlıǵında bólim boyınsha berilgen soraw-tapsırmalarda da naqıllardı úyreniwge úlken itibar berilgen. Máselen 2-bóliminde "Naqıl hám maqallardıń mánisi" temasındaǵı soraw-tapsırmalarda "Aqıl násiyat naqıl maqalları" "Ata-ana, tuwısqanlar haqqındaǵı naqıl-maqallar" temasında "Óner úyreniw hám bilim alıw haqqındaǵı naqıl maqallar" dıń mánisin túsindirip beriń, "Til, sóz óneri haqqındaǵı naqıl-maqallar" dı úyreniw sıyaqlı wazıypalar berilgen. Hár bir tema boyınsha berilgen wazıypalarda ol yamasa bul naqıldı úyreniw názerde tutilǵan.

1-2-klasslarda naqıldıń mazmunın úyreniw hám yadlawdan tısqarı, onıń tekstindegi túsindiriw talap etetuǵın sózler, birikpeler ústinde sózlik jumıs ótkeriw, kórkem til quralları, kóshpeli mánisi, qarama-qarsı mánisti bildiretuǵın, naqılta tákirarlanıp kiyatırǵan sózlerdiń mánisi boyınsha jumıs alıp barıw talap etiledi. Mısalı, "Ana jurtıń - altın besigin" naqılı berilgen. Mine usı naqıl teksti ústinde islewde, "Jurt" sózin qanday sózler menen almasıw múmkin?," "Naqılta ana yurt nege teńlestirilmekte?," "Besik altın bola ma?" sıyaqlı sorawlar beriw jolı menen oqıwshılardıń sózliklerin bayıtıw, baylanıslı sózin rawajlandırıw ústinde islenedi. Bunnan tısqarı, "Talaplı elge nur jawar" naqılınıń mánisin túsindiriwde usı bólimdegi shıǵarmalardan, balalar ushın mámleketimiz tárepinen jaratılǵan sharayatlardan mısallar keltiriw kerek. Máselen, Taza sport kompleksi siziń salamat ósiwińiz ushın jaratıldı. Mektepte biypul bilim alıp atırsız. Soǵan juwap retinde siz ne islewińiz kerek?" sıyaqlı. Usı naqıldıń kórkem til quralları ústinde islewde "Talaplı el" degende neni aytıw kerекligin túsindińiz be?" sıyaqlı sorawlar menen oqıwshılardıń múrájat etiw hám onıń qanday mániste kelip atırǵanın aytıp beriw paydalı bolmaydı.

"Adam qolı gúl, mańlay teri nur" tekstinen soń: "Jalqaw óz úyine ózi qonaq," "Kúsh birlikte" tekstine "Birlesken ozar, Birlespegen tozar"[1.45]naqılları ústinde islewde de sabaqlıqtaǵı tekst úyrenip bolǵannan soń, shıǵarmanıń tiykarǵı bólegi ideyasın ashıwda hám juwmaq tárizinde naqıl mazmunı ashıladı.

Naqıl tili ústinde 1-klasta shólkemlestirilgen jumıslar 2-klasta da dawam ettiriledi. Naqıl ústinde islew arqalı oqıwshılar onıń jaratılıwı haqqında, onıń ápiwayı gápten parqın bilip aladı.

1-klasta naqıllardı durıs oqıw hám yadqa alıwǵa kóbirek itibar qaratıladı, 2-klasta bolsa oqıwshılardan tekst mazmunına sáykes naqıllar aytıwdı talap etiw múmkin. 3-4-klasslarda naqıllar arnawlı sabaqlarda hám kórkem shıǵarmanı úyreniw procesinde de turaqlı úyrenip barıladı. Bul klasslarda naqıllardı úyreniwden gózlangen maqset oqıwshılardıń dúnyaqarasın qalıplestiriw, durıs hám sanalı oqıw kónlikpelerin jetilistiriw, naqılǵa hár bir sóz hám bir pútin naqıldıń mánisin tolıq túsiniwge erisiw bolıp tabıladı. Oqıwshılar oqılǵan tekst ishinen naqıllardı, hikmetli sózlerdi ózi erkin tabıw kónlikpesin iyelewi, olar járdeminde oqılǵan shıǵarmalar boyınsha durıs juwmaq shıǵarıwdı úyreniwi zárúr.

3-4-klasslarda naqıldıń kelip shıǵıwı, jaratılıwı haqqında dáslepki elementar maǵlıwmatlar beriledi. Bunda naqıllar xalıqtıń uzaq jıllıq turmıshlıq tájiriybesi tiykarında payda bolıwı, tárbiya quralı sıpatında hár bir xalıqtıń milliy mánawiyatınıń qalıplesiwinde áhmiyetli qural bolıwı haqqında dáslepki túsiniwler beriledi.

4-klasta naqıllar temalar boyınsha toparlap úyretiledi. Mısalı, "Oqıw kitabı"nda "Ana jurtıń - altın besigin," "Eldi súygen, elgr dos," "Miynet - baxıt keltiredi," "Ádep-ikramlılıǵıń - gózzallıǵıń," "Ilimpaz bolsań, álem seńiki," "Kewil kewilden suw isher" "[2.32]sıyaqlı temalar tiykarında birlestirip berilgen. Oqıwshılardıǵa naqıllardı tema boyınsha tiykarlap úyretiwde oqıw temalarına tiykarlanadı. Bunda naqıl mazmunına sáykes shıǵarmalar atın keltiriw, onıń mazmun-ideyasın naqılı menen baylanıstırıw kerek. Bul proceste oqıwshılardıń ómirlik tájiriybeleri tiykarında misallar keltirip, naqıllardı túsindiriw yaki oqıwshılardıǵa naqıl ideyasına sáykes bir gúrriń dúziw óz betinshe jumıs sıpatında beriliwi de múmkin.

3-4-klasslarda naqıl janrı boyınsha talqılaw jumısları oqıw jılı dawamında izbe-iz shólkemlestirilip barıladı, yaǵnıy "Jasalma ideyasına baylanıslı naqıl aytıń," "Naqıllar tiykarında krossvord dúziń, rebus jaratıń" sıyaqlı tapsırmalar beriledi, "Naqıllar aytıw jarısı," "Naqıllar poeziyası" sıyaqlılar shólkemlestiriledi.

Naqıllardı úyreniwde kórgizbelilik, teoriyanıń ámeliyat penen baylanıslılıǵı, tálim-tárbiyanıń birligi principlerine ámel etiledi.

4-klastiń juwmaǵında naqıl janrın úyreniw boyınsha ulıwmalastırıwshı sabaqtı shólkemlestiriw zárúr. Bunda oqıwshılardıǵa yadqa alınǵan naqıllar temasına qarap tiykarlaw ústinde jumıs alıp barıladı.

Joqarıdağılardı esapqa alğan halda, naqıldı úyreniwde tómendegi jumıs túrlerinen paydalanıladı:

1. Naqıldı oqıp, onıń mazmunı ústinde islew.
2. Naqılдаğı sózlerdiń mánisin túsindiriwi.
3. Kórkem til quralları ústinde islew.
4. Naqıldı yadlap alıw.
5. Naqıl tekstindegi qarama-qarsı mánisli hám mánisli sózlerdi anıqlaw hám olardıń naqılда bildirilgen ideya menen baylanısın ashıw.
6. Tekst mazmunı hám ideyasına sáykes naqıl tabıw.
7. Naqıllardı temalar boyınsha toparlaw.

Naqıllardı úyreniwge baylanıslı forma hám usıllar kóp. Toparlarda yaqı binar halda islew arqalı eki, úsh yamasa tórt komponentli naqıllardı tańlap, olardı bólimlerge bólip úyreniw de nátiyjeli boladı. Naqıllardı úyreniw boyınsha jarıslar shólkemlestiriw de múmkin. Tórende naqıllardı úyreniwde nátiyjeli bolğan didaktikalıq oynılar mazmunı bayan etiledi:

1. **"Naqıllardı talqılaymız"** oynı. Oqıwshılar toparlarğa bólinip, birinshi topar belgili bir naqıldı aytadı. Basqa toparlar mánisin túsindiriwi beriw kerek boladı. Oynıń shárti naqıldıń mánisin tolıq túsindiriwi beriw bolıp tabıladı. Bul oynı arqalı naqıllar qaysı turmıslıq jaǵdaylarda qollanılıwı haqqında túsinik oyatıladı.

2. **"Naqıllar shınjırı"** oynı. Bul oynıń talabı hár bir topar ayılğan naqıl qaysı hárip (ses) penen tamamlansa, keyingi topar sol hárip (ses) penen baslanatuǵın naqıldı aytıwı kerek ekenliginen ibarat. Máselen "Aqıl jasta emes basta", "Atańa ne qılsań, aldına sol keler", "Ilimge súyengen utadı" hám t.b

3. **"Naqıllar bazarı"** oynı. Bul oynıda oqıwshılar jańa naqıllar menen tanısadı. Ótkeriw shárti tómendegishe: oynıda "satıwshı" hám "qarıydar" rolindegi oqıwshılar qatnasadı. "Satıwshı" "qarıydar"ǵa óz zatların alıwdı usınıs etedi. Ol naqıldıń baslanıw bólimin aytadı, "qarıydar" oqıwshı onı dawam etedi, dawam ettirilmegen naqıl jańa esaplanadı. Satıp alıwshı onı dawıs shıǵarıp aytıp oqıp beredi. Olardıń arasında basqa oqıwshılar biletuǵın yamasa kópshiligi bilmeytuǵınları da bolıwı kerek. Bunda, tiykarınan, oqıwshılar esitpegen naqıllardıń kóbirek bolıwına itibar qaratiladı. "Qarıydar" mine usınday jańa naqıllardı aladı hám olardı dawıslap oqıyadı. Házirgi waqıtta ózi bilgen naqıllardı "satıwshı"na usınıs etedi. Satıwshı da ózi ushın jańa bolğan naqıllardı tańlap aladı, olardı dawıslap oqıyadı. Qatnasıwshılardan hár bir naqıldı alǵanda dawıslap, sóz benen oqıw talap etiledi. Joqarıda atap ótilgen oynılar tek ǵana oynı ushın emes, al temanı úyreniw procesinde tekstke sanalı múnásibetti

qáiplestiriwge xızmet etedi. Bul arqalı oqıwshılardıń sóylewi, pikirlew tarizi de rawajlanıp baradı.

Jumbaqlar - zatlar yamasa hádiyselerdiń arnawlı jasırınǵan belgisi, forması, háreketi, jaǵdayı hám wazıypasın basqa zatlar yamasa hádiyselerge salıstırıw tiykarında tabıwǵa tiykarlanǵan poeziyalıq yamasa prozalıq dúzilistegi soraw hám tapsırmalar bolıp tabıladı. Jumbaqlar xalıq turmısı menen tıǵız baylanıslı halda jaratıladı. Olardıń tiykarında adamlardıń áyyemgi isenimleri hám kózqarasları, álemdi biliw hám túsiniwge bolǵan umtılıwları jatadı.

Jumbaqlarda jasırınǵan nárseler onıń juwabı esaplanadı. Tapsırmanıń juwabın tabıw ushın tapsırma tekstin jaqsılap oqıw, nege mánis keltirilip atırǵanın túsiniw, tapsırmanıń tiykarǵı ózgeshelikleri hám belgileri anıq nege qaratılǵanın boljaw menen de tabıwǵa háreket etiw kerek.

Jumbaqlar oqıwshılardı oylap tabıwshılıq hám shaqqanlıqqa úyretedi. Sol sebepli xalıq awızeki dóretiwshiliginiń bul janrınan sabaqlıqlarda da keń qollanılǵan. "Ana tili" hám "Oqıw" sabaqlıqlarında tekst astında jumbaqlar keltirilgen. Bunnan gózlengen maqset tekst mazmunınıń jumbaqlar tiykarında da ózlestiriliwine erisiw bolıp tabıladı. Mısalı, kitap haqqındaǵı "Qat-qat qatlama, aqlıń bolsa taslama" jumısı kitaptıń insan ómirindegi áhmiyetin túsindiriwde paydalı boladı.

"Jumbaqlar" sabaqlıqlarında kóp beriledi, olar oqıwshınıń aqlıy rawajlanıwın kúsheytedi, olardıń topılıwshılıǵın jáne de arttıradı, oylawın ósiredi. Sabaqlıqlarda jumbaqlar juwapları súwretler arqalı berilgen yamasa belgilenbegen (3-, 4-klasslarda). Bunıń sebebi, bul dáwirge kelip oqıwshılarda jumbaqlar ústinde islew kónlikpeleri payda bolǵan boladı. "[3.61]

Tapsırmalar balalar shayırları tárepinen de túsindirip kelinmekte. Bunday jumbaqlar shoq, qızıq boladı. Mısalı, "Quwnaq jumbaqlar" (A.Akbar), "Bunı tabıń, qızlarım" (Ǵ.Ǵulom) sıyaqlı jumbaqlardan ónimli paydalanıw múmkin.

Jumbaqlardıń awızeki tárizdegi atqarılıwı, tek ǵana kishi jastaǵı oqıwshılar arasında bar ekenligi, sonday-aq tekstiniń biraz sırlı-jasırın ózgesheligi folklor janrı sıpatında ózine tánligi menen xarakterlenedi. "[4.43] Mine usı tárepleri onıń bilimlendiriw procesi ushın áhmiyetli bolıwın támiyinleydi. Jumbaqlarda hár bir sóz, hár bir ańlatpa ózinshe mánis bildiredi. Mine usı jaǵday sózdiń ishki mánislerin ashıwǵa iytermeleydi. Bul bolsa sózdiń estetikalıq tásir kúshin ańlawǵa, ondaǵı kórkemlikti seziwge sharayat jaratadı.

"Davam etiń" oyını. Bunda oqıwshı jumbaqtıń ekinshi bólimin tabıwı zárúr boladı.

1. Aq sandıǵım ashıldı, _____ (ishinen gúmis shashıldı) – quyash

2. Eki ağa-ini jasaydı, _____ (bir-birin kórmeydi) – kóz

3. Jasıl saray ishinde, _____ (qızıl kiygen qızdı kórdim) - ğarbız

4. Uzun terek, _____ (ishki gewek) – qamıs

“Mas sıpattı tańla...” oyını. Bul oyında oqıwshılardan túsirilgen kelbetlikti tabıwı talap etiledi.

1. _____ sandıǵım ashıldı, Ishinen gúmis shashıldı. (aspan, quyash) Aq, sarı, kók

2. _____ kiygen qız bala, Júregimdi jandırar. (pomidor) Jasıl, qızıl, qara

3. _____ kóylekke ğoza jaydım. (aspan, juldızlar)

Sarı, kók, aq

Ulıwma alǵanda Hár qıylı janrdadı kórkem tekstlerdi tallaw arqalı oqıw sawatlılıǵın bahalaw oqıwshılardıń ámeliy jumısına jol ashadı, bilimlerin belgili bir baǵdarǵa jaylastıradı hám sistemalastırıw imkaniyatın keńeytedi. Usı kózqarastan bahalaw oqıwshınıń turmısındaǵı sociallıq jaqtan belsendilikke iytermeleytuǵın zárúrlık sıpatında qaraladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Oqıw kitabı 4-klass-Nókis: “Qaraqalpaqstan”, 2017.- 50-bet

2. «Ana tili hám oqıw sawatlılıǵı» 2-bólim. 3-klass ushın sabaqlıq – Tashkent. 2022. 110- bet. J.Uspanova, X.Abdijabbarova.

3. Бекниёзова Н.И. Бошланғич синфлар она тили дарсларида ўқувчиларни матн яратишга ўргатиш методикаси. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2012. – 160 б.

4. Muratkamalova.R.J. Baslawısh tálim pedagogikası, innovaciya hám integraciyası.- Toshkent: Booknomeprint, 2023

5. Salimatdinovna, A. N. (2024). BOSHLANG ‘ICH TA’LIMDA MATN USTIDA ISHLASH ORQALI O ‘QUVCHILAR NUTQINI VA MUSTAQIL FIKRLASH QOBILIYATINI O ‘STIRISH. Science and innovation, 3(Special Issue 50), 268-270.

